

Íris: relato de experiência sobre desenho sonoro para curta-metragem

Paulo Victor Gurgel de Araújo¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.10260154*

*Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023*

Resumo: Este relato de experiência aborda o processo de criar e escolher sons para audiovisual, adentrando áreas como música original, gravação de som direto, foley e mixagem. Íris é a personagem protagonista de uma história ficcional, ela trabalha como atendente de telemarketing e o seu drama começa logo após perceber um som estranho a perseguindo. A concepção do desenho sonoro começou antes do início das gravações em set de filmagem. Entenderemos como o decorrer deste processo de pensar o som desde as leituras do roteiro até a finalização foi uma escolha benéfica para a estética e narratividade da história.

Palavras-chave: Cinema. Música original. Som direto. Foley. Mixagem.

Íris: experience report on sound design for a short film

Abstract: This experience report addresses the process of creation and choose sounds for audiovisual, entering in areas like original score, direct sound recording, foley and mixing. Íris is the main character from a fictional history, she works as telemarketing attendant and her drama begins as soon as she perceives a strange sound chasing. The conception of sound design begins before the start of movie set recording. We will understand how the course of this process of thinking the sound since the film script readings until the finalization was a beneficial choice for the story's aesthetic and narrativity.

Keywords: Cinema. Original soundtrack. Direct Sound. Foley. Mixing.

Introdução

Este trabalho explora o som como um recurso narrativo dentro do curta-metragem Íris, produzido no ano de 2021 por alunos do curso de Audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo deste relato é incentivar a discussão sobre a necessidade de se pensar o áudio do filme desde o processo de pré-produção, momento no qual as ideias ainda estão sendo construídas e onde há espaço para se pensar diferentes propostas. Como exemplifica BERCHMANS no livro A Música do Filme, “é essencial um compositor musical estar em contato com o diretor ainda na fase

¹ Bacharel em Comunicação Social - Audiovisual; Graduando em Licenciatura em Música, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, paulogurgelvector@gmail.com.

de concepção do roteiro do filme por garantir uma sintonia dramática perfeita entre música e filme” (BERCHMANS, 2012, p. 48).

Foram necessárias diversas etapas para a concepção do desenho sonoro desse curta-metragem. Aqui busco explicar suas respectivas necessidades e o porquê de algumas escolhas. Estas etapas podem ser subdivididas entre Composição de Música Original, Criação de *Leitmotiv*, Decupagem de Roteiro Sonoro, Captação de Som Direto, *Wilds*, Ambiências, Edição, *Foley* e Mixagem. Também músicas pré-existentes entraram no processo de produção, sendo uma para a cena da performance, e outra servindo como *temp track*, ou seja, uma música de referência.

Como define DA SILVA, “desenhista de som é alguém responsável pela direção artística da concepção timbrística e formal dos sons de um filme.” (DA SILVA, 2009, p. 10). Foi o meu papel ser responsável por toda a banda sonora do filme.

Após receber o convite para pensar em como seria o ambiente sônico desta obra, começaram as reuniões com o diretor, Guilherme Menezes. A sua ideia central era trazer uma estética do gênero da música ambiente. Também foi constatado que o som nesta narrativa precisaria de uma presença muito forte. Iríamos utilizar uma música pré-existente, para uma parte da performance da protagonista, e iríamos pensar juntos numa trilha musical original para outros momentos da narrativa. Além disso, seria necessário criar o som do personagem sonoro que persegue Íris. Então foi necessário pensar em algo próximo da ideia de *leitmotiv*.

Os *leitmotiv* possuem a função de representar ou simbolizar uma pessoa, objeto, lugar, idéia, estados de espírito, força sobrenatural ou qualquer outro ingrediente em uma obra dramática (...) Uma outra concepção de *leitmotiv* é dada por Gustavo Costantini (2005), para quem, no cinema, efeitos sonoros não musicais ou efeitos somente visuais são usados como *leitmotiv*” (PEREIRA, 2007, p 26-30).

Era justamente esta força sobrenatural que estaríamos trabalhando. Para esta obra, construímos o som para caracterizar este ser meta-diegético, que só existe na percepção da nossa protagonista. Podemos perceber a *diegese* como o universo no qual a história está inserida. Como iríamos caracterizar um ser invisível? Isto estaria perseguindo Íris, observando sua trajetória ao longo da história. “Não é por ser invisível que o som deixa de ser “objeto” passível de apreciação. Ele possui matéria, não tátil, tampouco visual concreta, mas matéria sonora.” (FLÔRES, 2013, p. 29).

Diferentemente do *leitmotiv* convencional, amplamente difundido na obra de Richard Wagner, iríamos subverter esta aplicação, não usando para música incidental, e sim trazendo para o campo do efeito sonoro. Proposta que nos remete a conceitos como difundidos por Pierre Schaeffer como objeto sonoro, música concreta e *sampling*. “Música concreta reivindica compor trabalhos com sons tirados de qualquer lugar - em particular aqueles que nós chamamos de ruídos - meticulosamente escolhidos e depois montados através de técnicas eletroacústicas de edição e mixagem de gravações.” (SCHAEFFER, 1966, p. 2).

Para ouvir o resultado das composições musicais desta obra, você pode buscar através das plataformas digitais ao procurar por *Íris (original soundtrack) - Onion Beats*². Abaixo você consegue ver o resultado da arte da capa deste trabalho, uma junção do cartaz oficial do filme com tipografias de identificação de artista e obra.

(Imagem 1) Capa do álbum *Íris (Original Soundtrack)*.

1 Pré-produção

Íris, personagem principal do curta, é uma garota sem perspectiva de futuro e entre seus momentos de trabalho *home-office* e momentos de espairecer, coisas vão acontecendo ao seu redor. O curta começa com a protagonista iniciando o seu dia, deitada na sua cama, enquanto ouve a *primeira* música original, *Íris Theme*. Seu drama começa quando percebe um som a perseguindo. Este som seria um personagem sônico, ou seja, que só iria dar indícios de sua existência através do som. O dia segue e ela começa o seu expediente de trabalho como atendente de telemarketing, porém, o seu *headset* usb quebra durante um atendimento. Íris então precisa sair em busca de adquirir um novo.

²

Disponível em: <<https://open.spotify.com/intl-pt/album/4Jl69GoXm6WAB4EAng92Ep?si=92aab04c33ee4cc5>>. Acesso em 29 de Nov. 2023.

Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

Para decidir o que seria necessário para a construção deste curta-metragem, foram feitas reuniões de equipe para realizar leituras coletivas do roteiro. Após a primeira reunião, comecei a trocar várias referências com o diretor, objetivando decidir como nós iríamos criar este personagem dentro da trama, além de trocar referências músicas que seriam interessantes para inspirar a composição da trilha musical. Um denominador comum entre nós foi a presença de sintetizadores e batidas eletrônicas, contrastando com uma busca por sensação de leveza.

Apenas Íris seria capaz de perceber a personagem invisível, ou seja, ele seria pertencente ao ambiente sônico atópico, “o qual torna seu objeto invisível para o interagente, restando-lhe apenas os sons.” (CAMARGO, 2022 p. 2). No momento em que Íris descobre de onde vem este som, ela olha diretamente para a câmera, fazendo uma quebra da quarta parede, deixando em dúvida para o que ela estaria olhando. Começamos a chamá-la de Persona. A sua composição foi feita a partir da concatenação de diferentes *samples*. Primeiro, queríamos um som impactante, para assustar nossa personagem. Uma batida percussiva forte e grave, como um surdo de bateria. Um *tum-dum* à lá assinatura sonora de uma grande empresa de *streaming*. Na sequência, buscamos elementos que faziam parte da narrativa, como sons de ônibus, notificações de celular e queda d'água. Desta forma, tivemos um arquivo de apenas 8 segundos de duração, sendo que a partir dos seus 3 segundos, soa apenas o *reverb* da segunda notificação de *smartphone*. Este resultado virou o nosso personagem.

Tanto este efeito sonoro quanto a primeira música original foram construídos ainda durante a etapa de pré-produção. Já chegamos no *set* de filmagem com a equipe familiarizada com estes dois áudios, incentivando a sinergia e fortalecendo os laços dos membros da produção com a história ficcional do curta, firmando um fluxo de ideias condizentes com a narrativa a ser gravada.

Foi necessário se pensar também sobre questões estéticas, o que possibilitou a escolha de um objeto sonoro que mudou completamente a concepção da cena em que Íris procura desesperadamente a Persona dentro do seu quarto. Íris colocaria seu ouvido na parede, em busca da fonte do som, porém pensamos então que utilizar um copo de vidro daria um tom mais imersivo à ação. O atrito do copo na parede pôde ser o estopim para esta cena repleta do efeito de reverberação, dando um tom de surrealidade à sequência.

O último ponto a ser discutido nesta etapa de pré-produção foi a decupagem sonora. Esta etapa consistiu em anotar quais seriam os sons necessários a serem captados

em cada cena. Apesar de nem sempre a decupagem ser seguida à risca, estas anotações servem como um guia de ideias para as gravações.

(Quadro 1) Decupagem de Som.

Cena	Ambiente	Sons
1	INT. Quarto	Música do rádio. Rádio desligando. Passos
2	INT. Sala	Passos. Copo
3	INT. Quarto	Sons de notificações de celular. Celular na caindo na cama
4	INT. Sala	Notificação do home office. Respiração. Fone quebrando
5	EXT. Ônibus	Ônibus, Trânsito. Pessoas conversando
6	INT. Loja	Lapela
7	EXT. Cidade Alta	Apenas música
8	EXT. Pedra do Rosário	Som Direto (SD) + música
9	INT. Sala	SD
10	INT. Quarto	Cama. Música da performance
11	INT. Sala	SD
12	INT. Quarto	Som por fora da parede (aplicar efeito sonoro)
13	INT. Sala	Sons do cliente. Ondas do mar
14	INT. Quarto	Notificações. Som da Persona
15	INT. Sala	SD
16	EXT. Refúgio	Barulho se aproxima aos poucos

1.1 Primeira composição musical: Íris Theme

A história iria iniciar através de um piano executando três notas ascendentes. De uma forma onomatopeica, *tan-dan-dan*, quando ainda veremos apenas as cartelas das

produtoras. Quando surge o primeiro *take* da atriz deitada dentro do seu quarto, a música passaria a pertencer ao cenário, situação evidenciada pela presença da caixinha de som ao lado da cama da personagem..

A música foi composta em 90bpm, na tonalidade de Mi Menor. A sequência de notas foi escolhida para gerar a ascendência desejada foi Si-Dó-Mi. Começando em *anacruse* com uma tensão de semitom do Si para o Dó e se resolvendo no primeiro compasso com uma terça maior do Dó para o Mi. Apesar desta melodia principal ascendente, a harmonia se comporta de forma descendente, começando com no repouso da nota Mi, indo para Ré, Dó e Si. Esta progressão harmônica é formada pelos graus I^om - VII^oM - VI^oM - Vm.

Após pensada essa primeira melodia, foi necessária a inserção de uma camada de piano em resposta à melodia principal. Na Imagem 2 você tem a transcrição destes elementos para a partitura, havendo na pauta de cima o piano de criança, e na de baixo, o piano elétrico.

(Imagem 2) Melodia do *Piano de Criança* e respostas do *Piano Elétrico*.

Podemos perceber que o piano elétrico expressa-se entre os momentos que o piano de criança está sustentando as notas. Chega até mesmo a substituir o piano de criança, quando, no oitavo compasso, o piano de criança deixa de executar as

semicolcheias que havia feito no quarto compasso, deixando este motivo para o piano elétrico executar.

Já no compasso 10, entram elementos percussivos. Bateria com bumbo e caixa. Existe um chimbal, porém num primeiro momento não é evidente. Existe um equalizador que está fazendo um filtro passa-baixa a partir de 1000 *Hertz*, que sobe até 2,78kHz, liberando os agudos e trazendo a passagem para o próximo ciclo. Também foi adicionado um timbre de clave de madeira fazendo arpejos em 1/16 notas, em semicolcheia, fazendo arpejos de três notas.

Para acessar a musicografia do primeiro movimento desta obra, acesse o link disponível ao final deste trabalho, na parte de “Material audiovisual”.

2 Produção

As gravações seriam feitas em três dias. Para toda a captação de áudio de som direto foram utilizados dois microfones principais, um hiper-cardióide e outro cardióide, ambos plugados num gravador de áudio.

O primeiro dia foi o ambiente interno. Os ambientes utilizados foram o quarto, sala e cozinha. Veja na Imagem 3 um retrato de como ficou o gravador externo no local da gravação, com conexão à energia através do cabo, saída para o fone de ouvido e os dois microfones conectados.

(Imagem 3) Gravador externo com os dois microfones acoplados.

O segundo dia foi o ambiente externo. A equipe acompanhou a personagem durante seu trajeto até o bairro Cidade Alta, Natal/RN. Lá ela entra numa loja e compra seu fone. Depois segue até a Pedra do Rosário, local que simboliza o relaxamento da personagem.

Para o processo de produção, foram feitas tanto gravações de som direto, em sincronia com a câmera, quanto gravações de *wild*, que são gravações de áudio sem a sincronia da câmera. Geralmente são feitas para posicionar os microfones mais de perto dos objetos sonoros ou mesmo captar sons que não foram possíveis de serem captados da maneira desejada. Os momentos de pausa também são aproveitados para capturar sons ambientes que podem vir a ser úteis na edição final.

3 Pós-produção

Após a receber a primeira versão da *montagem* do filme, foi o momento para a realização da pós-produção de som, como os *foleys* para somar com o som direto, composição da segunda música original e mixagem.

Já na primeira cena, aparece a atriz deitada na cama ouvindo *Íris Theme* através da sua caixinha de som. Durante a gravação, foi decidido não executar o som da caixinha, pois iria gerar ruído para o foco do que desejávamos captar, que seriam as ações da personagem dentro do quarto. Então tive que regravar a música sendo executada através de uma caixinha de som similar. Logo quando aparece a cartela com o nome do curta, *Íris* pausa a música e vai observar sua janela. Aqui teve uma ideia que foi mudada do planejamento feito na decupagem sonora. *Íris* não mais desligaria a caixinha, apenas pausaria a música utilizando seu celular. Então não foi necessário nenhum elemento sonoro para pontuar a ação feita pelo toque no aparelho. A música pausa, a cartela aparece junto à subida do som direto. Enquanto *Íris* olha através da janela, um som de ônibus foi adicionado para complementar a materialidade do espaço diegético, além de já apresentar o elemento ônibus à narrativa. A imagem 4 é um *frame* retirado do curta-metragem, momento no qual a música é interrompida e aparece o nome da obra em letras brancas juntamente à maior presença da paisagem sonora do local.

(Imagem 4) Cena 1. Íris deitada na cama no momento em que pausa a música que está sendo reproduzida pela caixinha de som.

Na cena dois, seu companheiro de casa aparece sentado dentro da sala enquanto assiste televisão. Da mesma forma que a cena anterior, foi decidido que o som do aparelho não iria ser executado durante a gravação. Deixamos a TV no mudo e adicionamos o som na edição. Apesar desta escolha ter funcionado bem, garantido a inteligibilidade da música e das palavras ditas nos programas de tv, penso hoje que uma outra possibilidade interessante seria captar *wilds* da tv e da caixinha de som *in loco*. Havendo a possibilidade de decidir qual som usar, o *wild* da produção ou o *foley* da edição. Para conseguir espacializar o som do programa de TV à sala com poucos móveis, foi aplicado um *delay ping pong* no áudio, com 74.2ms de atraso, simulando as reflexões do som pelas paredes do ambiente. Outro *foley* foi realizado foi o som da garrafa sendo colocada na mesa, já que esta ação no som direto não veio pressão sonora desejada. Na Imagem 5 você pode ver o plano utilizado para esta cena, enquadrando os personagens de corpo inteiro, ou plano geral, sendo necessário evidenciar as reflexões sonoras de um ambiente com poucos elementos de funções acústicas absorptivas e está o motivo pelo qual foi utilizado este efeito de atraso do áudio.

(Imagem 5) Cena 2. Íris e Quilomba assistindo tv na sala do apartamento.

Na cena três, Íris mexe num aplicativo de relacionamentos pelo seu celular e, agora que vemos a tela do seu aparelho, foram adicionados os sons de resposta dos toques na tela, guiando melhor a atenção à ação repetitiva dos cliques. Como o celular está mais para o canto direito da tela, estes efeitos sonoros foram também espacializados mais à

direita. O som do celular caindo na cama estava na decupagem, porém como não estava dentro do ângulo de visão da câmera, não foi importante recriá-lo.

Durante a cena quatro, Íris está no seu expediente de trabalho como atendente de *telemarketing*, e para compor a cena, foi necessário buscar um elemento que servisse de transição entre uma ligação e outra. Precisei então entrar em contato com pessoas que trabalhavam efetivamente com este tipo de atendimento para conseguir ouvir como eram as características deste som, para a partir desta escuta, ter bases para recriá-lo através de síntese sonora. Utilizei uma onda senóide, uma onda dente-de-serra e uma onda triangular tocando a nota Lá Sustenido 3, um *Low Frequency Oscillator* agindo no *pitch*, com um *rate* alto e um *amount* baixo, de forma a modular a afinação de uma forma rápida, mas sutil. A onda *sinewave* teve seu *attack* atrasado em 4.12ms com relação às outras duas ondas. O *headset* que Íris usa cobre apenas o lado direito do seu ouvido, e por esta razão, os sons das ligações saem apenas do lado direito do Panorama *Stereo*. Íris conversa com três clientes, e no processo de montagem, apenas uma pessoa tinha gravado as vozes de todas as ligações. Tivemos que substituir duas dessas conversas por duas novas vozes. Quando está conversando com o terceiro cliente, o seu fone quebra, e para retratar o fone quebrando, foi utilizado *sample* de ruído junto a cortes repetitivos rápidos da voz, gerando um efeito de *glitch*. Quando Íris está se preparando para externalizar sua indignação com seu fone quebrado, existe um *sample* em *reverse* do início da música *Etérea*, segunda música original composta, que vamos falar com mais enfoque no decorrer deste trabalho. Este *sample* está com uma variação no seu panorama, indo da direita para a esquerda repetidas vezes, tendo seu percurso controlado por um *LFO* que sobe de 0.38Hz até 5.58Hz.

Durante a cena cinco, a protagonista está indo pegar um ônibus para comprar seu fone, a faixa *Etérea* é executada junto com os elementos do som direto das cenas. Ouvimos sons do cotidiano de uma cidade urbana. A cena seis segue com sonoridade parecida, porém quando Íris entra na loja, os sons captados pelo Som Direto são suprimidos, apenas tendo volume perceptível quando há um diálogo entre a atriz e a pessoa do caixa. “Obrigada”, ela fala. Este mesmo esquema de soma de som direto com *música incidental* segue durante a sétima cena. A cena oito segue com a mesma proposta, porém aqui estamos na Pedra do Rosário, um local que Íris busca para relaxar. Para gerar essa sensação, um som ambiente de água foi adicionado, que cessa apenas junto ao *drop* da música, momento no qual entram contrabaixo e bateria.

Na cena nove, ela volta para casa, o som direto volta a tomar conta da banda sonora. Seu companheiro de residência está assistindo tv, e o som do aparelho, assim como na segunda cena, foi inserido na etapa da pós-produção, porém com o atraso menor no *delay ping pong*, apenas 55 milissegundos entre as repetições dos canais esquerda e da direita. A redução do tempo entre as repetições se deu porque a câmera está agora fisicamente mais perto do local de reprodução do som. Este tipo de decisão reflete a forma como devemos pensar em aspectos sonoros que estejam relacionados ao espaço físico e também à perspectiva apresentada pela câmera, de modo a criar um ambiente sônico a partir da perspectiva da imagem. O planejamento dos microfones nessa cena respeitou também o posicionamento espacial das personagens, uma à esquerda e outra à direita. A técnica de microfonação utilizada foi a de par espaçado, ou par AB, gerando uma boa imagem estéreo e dando o distanciamento necessário entre as duas vozes, confira na Imagem 6 um diagrama de como ficou este posicionamento.

(Imagem 6) Esquema de diagramação de cenário na cena nove com inserção dos ícones de câmera e microfones nos respectivos lugares.

Para a cena 10, que Íris está novamente interagindo com o aplicativo de relacionamentos, foi necessário fazer gravação de *foley* para gerar um som com a intensidade sonora suficiente do momento em que Íris coloca o celular em cima da cômoda. Após isso, começa uma cena em que Íris faz uma performance com uma música pré-existente, *Despair*, da cantora Bex. A música segue até o momento que a Persona é percebida por Íris pela primeira vez. E, por saber que este som seria repetido outras vezes em outras cenas, decidi fazer mudanças sutis nessas duas primeiras aparições nesta cena. A primeira modificação foi a aplicação de um *delay* no começo do tema, servindo apenas para duplicar a batida seca do timbre escolhido de alfaia, e na última notificação, coloquei

um *reverb* longo para sustentar a sensação causada por este som. Já na segunda vez que a Persona aparece, o timbre da notificação tem seu decaimento rápido e um *delay* aplicado, mudando a forma de apresentação do som neste primeiro momento.

Durante a cena 11, a tensão começa a se intensificar, chegando ao clímax do filme. Nosso personagem sônico está perseguindo a protagonista, e para evidenciar isso, coloquei frequências senoidais com efeitos aplicados, e também um violino para dar mais movimento à cena, gerando uma sensação de serpenteamento do som e uma certa materialização da Persona. Já na cena 12, Íris volta para o quarto e, no momento em que coloca o copo na parede, o *reverb* do som direto começa a se tornar mais aparente, gerando e uma sensação de desprendimento da realidade à cena. Este efeito foi aplicado diretamente no canal de áudio, dessa forma o som da cena original vai sumindo dentro do efeito.

Na cena 13, a personagem volta ao seu cotidiano trabalho *home-office*, e desta vez está com o fone novo. O áudio da fala dos clientes agora sai tanto pelo canal esquerdo como pelo direito, em razão do fone adquirido na loja ter auto-falantes nas duas orelhas. Novamente percebemos os objetos sonoros fazendo alterações relevantes no ambiente sônico. Temos uma inserção de um *take* das ondas do mar. Quando esta imagem desaparece, vemos Íris de olhos fechados, com as mãos no rosto, com um semblante neutro. Achei necessário o som da praia ainda ser ouvido. Com isso, foi adicionado uma reverberação com o intuito de prolongar o som do *take* da praia. Já na segunda vez que acontece esta mudança de plano, a atriz já mostra um semblante irritado, olhando para fora do quadro. Neste momento, retirei todo o som da banda sonora e fiz o som ambiente de praia entrar abruptamente após o silêncio, apenas com um pequeno *fade in*.

Na cena 14, o som direto foi eliminado, deixando apenas os sons de interação com o celular, de modo a reforçar a ansiedade da personagem, que foca a sua atenção em apenas uma ação depois de tantas situações estressantes.

Para as cenas 14 e 15, o som da Persona se apresentou de uma forma mais monótona, na sua forma padrão. Estas cenas seguem com presença de som direto, efeitos sonoros que servem para dar materialidade à Persona, além do seu *leitmotiv* principal sendo executado repetidas vezes, porém, na última aparição, há um *reverse* deste efeito sonoro que nos leva aos créditos e à finalização da história.

Por fim, vos convido a assistir o curta-metragem na íntegra através do link disponibilizado na sessão de material audiovisual e também com seu QR code disponibilizado na Imagem 7.

(Imagem 7) QR Code para o *link* do curta-metragem *Íris*.

3.1 Segunda composição musical: *Etérea*

Esta composição foi feita em sincronia com a imagem. Sua execução começa logo após o headset quebrar, e *Íris* se irritar, fazendo-a sair de casa. Este momento, por mais que coberto de tensão após a explosão da personagem, deveria trazer uma sensação de leveza, repleta de uma busca por uma resolução. Deveria também ter uma grande presença de elementos da música eletrônica, como *synths* e batidas eletrônicas. Em contraste com *Íris Theme*, que utiliza uma terça maior para chegar à sua primeira nota de repouso, foi escolhido um intervalo de quinta justa, partindo do Dó Sustenido (IV^oM) para o Sol Sustenido, tom da música. Acentuando os momentos de tensão e resolutividade da cena.

Ela se encontra no tom de Sol Sustenido Menor e também foi composta em 90bpm, da mesma forma que a track que dá início ao curta. Ela possui duas progressões harmônicas mais evidentes, sendo na primeira parte Dó Sustenido Menor (IV^om), Sol Sustenido Menor (I^om), Si (III^oM) e F# (VII^oM). Um piano com melodia simples de semitom descendente, tocando Mi e Ré Sustenido aparece em meio aos *synths*. Um efeito de *whoosh* foi aplicado para marcar o começo da segunda progressão harmônica. Esta progressão é composta dos acordes de Sol Sustenido Menor (I^om), Fá Sustenido (VII^oM), Mi (VI^oM) e Mi Menor (VI^om), acrescentando um Fá como uma nota de empréstimo, trazendo uma

sonoridade diferenciada para este momento, fazendo uma modulação para a escala menor melódica de Sol Sustenido.

Durante o processo de montagem do curta, apenas metade dela tinha sido composta, então foi necessário colocar uma *temp track* na segunda metade do tempo em que ela deveria ser executada. Esta música temporária, composta por Vangelis, *La mer recommencée* tinha uma forte presença de sintetizadores que nortearam a parte mais etérea da faixa que viria a ser composta.

Um aspecto interessante de se ressaltar foi a pontualidade entre música e imagem de uma forma subjetiva. O beco da lama é um local no centro da cidade de Natal que é um forte pólo cultural, principalmente de música eletrônica. Quanto a cena vai se aproximando deste local, foi colocado uma onda senoidal em Dó Sustenido 0 com uma automação de filtro, de modo a gerar um som grave similar a um bumbo ou um coração. Este timbre entra executando notas em 12 notas por compasso, ou seja, três notas por tempo, caracterizando a subdivisão rítmica de colcheias em tercinas, porém no momento do *drop* e começo do *groove*, há uma redução do número de repetições, vindo a ser apenas 4 por compasso, ou seja, notas em semínima, estrutura característica de vários gêneros de música eletrônica, Desta forma, a música criada no processo de pós produção, com o estímulo das imagens entregues pelo processo de montagem, facilita em criar uma sincronia entre os elementos visuais e sonoros.

4 Considerações Finais

Para uma construção de desenho sonoro que esteja intrinsecamente ligada à imagem, esta precisa estar ativamente pensando junto ao roteiro e à direção das cenas na construção da obra audiovisual, de modo a fazer contribuições substanciais na construção da narrativa. Neste relato de experiência, pude aprofundar em como a escolha de um objeto sonoro deu possibilidade de criar um ambiente muito mais imersivo na contação da história, dando um ar surreal a partir da inserção de efeito de *reverb* na trilha do áudio do som direto. Também a possibilidade de já trazer para o set de filmagem sons originais, produzidos para a construção da obra, auxiliou no dinamismo das tomadas de gravação, de modo que o som da Persona era executado por uma caixinha de som durante as gravações, de modo que a atriz pudesse realmente estar imersa numa escuta ativa. De um outro modo, a criação de uma música já com a referência visual, durante o processo de pós produção, também foi frutífero ao possibilitar conceber a música com referências

visuais e também de uma *temp track*, buscando dar ritmos e sensações às imagens, como foi o caso da música *Etérea*.

Todo o processo de construção sônica para o audiovisual é bastante complexo. Deve-se ter em mente a forma de reprodução deste filme sonoro. Para estas produções de baixo custo, os sistemas de som mais usuais são auto-falante de celular, fones de ouvido ou caixas de som estéreo, por isso o curta foi mixado neste formato, com dois canais de áudio.

Para trabalhar no ambiente sônico, foram utilizados sons diretos, *wilds*, ambiências, *foleys*, *samples*, músicas pré-existentes, trilha musical original, *temp tracks*, e diversos efeitos sonoros como *reverbs*, *delays*, equalização, compressão, espacialização, entre diversas outras técnicas e processos para gerar o material final da forma desejada.

Referências

BERCHMANS, Tony. **A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema** - 4. ed. - São Paulo: Escrituras Editora, 2012.

CAMARGO, Fernando Emboaba. **Relato de experiência: elaboração da trilha sonora para o game Os Heróis do Diabetes**. 2022.

DA SILVA, Frederico Flores. **DESENHO DE SOM NARRATIVO. DESENHO DE SOM NARRATIVO: Uma abordagem interpretativa da trilha sonora do filme Apocalipse now**. Curitiba - 2009.

FLÔRES, Virgínia. **O cinema: uma arte sonora**. Prefácio de Rodolfo Caesar. Apresentação Eduardo Santos Mende. — São Paulo: Annablume, 2013.

PEREIRA, Marcio da Silva. **O leitmotiv: da ópera, ao cinema, à televisão**. Marcio da Silva Pereira, 2007.

SCHAEFFER, Pierre. **Treatise on Musical Objects: An Essay Across Disciplines**. 2017.

YOUTUBE. Disponível em: < <https://youtu.be/4ihGefViTZY?si=sScTD0ghXAkvn1z0/>>. Acesso em: 22 out. 2023. Íris (Making of). VDC Audiovisual. Veiculado em: 19 abr. 2021. Dur: 5m44s.

YOUTUBE. Disponível em: < <https://youtu.be/ifo9ihOH02w/>>. Acesso em: 28 nov. 2023. ÍRIS - VDC Audiovisual. PV Gurgel. Veiculado em: 28 nov. 2023. Dur: 19m33s.

YOUTUBE. Disponível em: < <https://youtu.be/SOIQSW0soS8/>>. Acesso em: 22 out. 2023. Íris Theme - 1st Movement (Score by PV Gurgel). PV Gurgel. Veiculado em: 22 out. 2023. Dur: 49s.